

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan **“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI”** mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA KASB OTLARINING O‘RGANILISHI

*Allayorova Kamola Sobir qizi,
magistr, allayorovakamola2@gmail.com
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqola o‘zbek tilshunosligida kasb-hunar otlari va agentivlarning lisoniy tabiatini, ularning shakllanish bosqichlari hamda tarixiy taraqqiyotini tadqiq etishga bag‘ishlangan. Tadqiqot davomida qadimgi turkiy yozma yodgorliklardan boshlab zamonaviy o‘zbek tiligacha bo‘lgan davrdagi leksik o‘zgarishlar, soha terminlarining lug‘atlarda aks etishi va ularning semantik xilma-xilligi tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada kasb otlarining yasaliş usullari, morfo-semantik xususiyatlari va adabiyotlarda ushbu mavzuning yoritilish darajasi qiyosiy o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: kasb otlari, agentivlar, o‘zbek tilshunosligi, tarixiy leksikologiya, morfo-semantik tahlil, terminologik tizim, lug‘atshunoslik, kasb-hunar leksikasi.

Abstract. This article explores the linguistic nature of occupational nouns and agentives in Uzbek linguistics, investigating their formation stages and historical development processes. The study analyzes lexical transformations from ancient Turkic written monuments to the modern Uzbek language, the reflection of vocational terms in dictionaries, and their semantic diversity. Furthermore, the article provides a comparative analysis of the word-formation mechanisms of occupational nouns, their morpho-semantic characteristics, and the extent of scholarly coverage within the existing literature.

Keywords: occupational nouns, agentives, Uzbek linguistics, historical lexicology, morpho-semantic analysis, terminological system, lexicography, vocational lexis.

O‘zbek tilshunosligida kasb otlarini o‘rganish uzoq tarixga ega va bir necha bosqichda o‘rganilgan. Ushbu bosqichlarni shu davrlarda yaratilgan asarlar va ijtimoiy davrdan kelib chiqib klassifikatsiyalash mumkin.

1. Qadimgi va O‘rta asrlar (Ilk manbalar).

Kasb otlari bo‘yicha eng birinchi va eng yirik manba bu – Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lugatit turk” asaridir. XI asrdagi turkiy qabilalarning hunarmandchiligi, dehqonchiligi va chorvachiligiga oid yuzlab kasb nomlari ilk bor shu asarda klassifikatsiya qilingan. Masalan, “yigitchi” – bug‘doy va boshqa donli ekinlarni yanchuvchi kimsa, tegirmonchi. Yoki “аркучи” – 1)vositachi. Ba‘zan sovchi ma‘nosida ham qo‘llangan. Ushbu lug‘atda keltirilgan kasb otlari asosan -chi, -gan va boshqa yasovchi qo‘shimchalar qo‘shish orqali vujudga kelganini kuzatish mumkin. Ayrim o‘rinlarda muallif kasb otlarini aynan qaysi qabila yoki til (lahja) vakillari foydalanishiga ham to‘xtalgan. Shuningdek, morfo-semantik tahlil qilingan o‘rinlar ham uchraydi. O‘rta asrlarda bu yo‘nalishga oid ma‘lumotlar ko‘proq ijodkorlar asarlari yoki yirik risolalarda kuzatiladi. Jumladan, Boburning “Boburnoma” (“atka, shig‘ovul,

qorovul”) va Navoiyning “Majolis un-nafois” (nag‘orachi, kamardo‘z, kotib, naqqosh”) asarlarida namunalari ko‘rish mumkin.

2. XX asr tizimli tadqiqotlarning boshlanishi

XX asrdan boshlab ushbu yo‘nalishda tizimli tadqiqotlar boshlangan va asosan turkiy, forsiy, arab tillari hamda shevadagi so‘zlardan tashqari rus tilidan o‘zlashgan yangi agentivlar ham o‘rganilgan. Kasb otlari xorijiy adabiyotlarda “agentiv” (“harakat bajaruvchi shaxs”) deb yuritiladi. Sho‘ro davrida o‘zbek tili terminologiyasi shakllanishi bilan kasb otlari sohalar bo‘yicha o‘rganila boshlandi. Dastlab V.V.Reshetov: O‘zbek tili shevalaridagi hunarmandchilik leksikasini o‘rgangan. O‘zbek tilshunoslaridan S.Ibrohimov: Farg‘ona vodiysi shevalari misolida kasb-hunar leksikasini tasniflagan. Ushbu tasnifdan asosan hunarmandchilikka oid leksemalar o‘rin olgan. Shu bilan birga ularning leksik-semantik hamda etimologik tahlili yoritilgan. Masalan:

“Degrez” yoki “cho‘yangar” – cho‘yan buyumlarini quyuvchi hunarmand ma‘nosini ifodalagan.

“Damgar” – damni bosib turuvchi ishchi.

“Charxkash” – charxni aylantirib turuvchi ishchi.

“Gahchi” (gahband) – kumushdan oltinni, misdan kumushni ajratib oluvchi usta [Ibrohimov S., 1959. 16,39,56,245].

Yuqorida ko‘rilgan misollar orqali aynan XX asr o‘rtalarida qaysi kasb-hunar otlari faol qo‘llanilgani va qaysi yasovchilar ishtirokida shakllantirilganini bilish mumkin. Bu davrda kasb-hunar otlari: -paz, -dor, -gar, -furosh, -boz, -do‘z kabi affiksalar vositasida yasalishi ko‘proq kuzatiladi.

3. Zamonaviy bosqich (Mustaqillik yillari)

Bu davrda kelib kasb otlari nafaqat leksik qatlam, balki sotsiolingvistik va lingvomadaniy nuqtayi nazardan o‘rganilmoqda. Jumladan, M.Isaqovning “O‘zbek tili kasb-hunar leksikasining onomasiologik tadqiqi”ga oid dissertatsiya va maqolalarida kasb otlarini “nom berish” jarayoni sifatida tahlil qiladi. R. Doniyorov esa “O‘zbek tili texnik terminologiyasining shakllanishi” (bu yerda muhandislik va texnik kasblar qamrab olingan) borasida ish olib borgan. Shuningdek, D.Bozorova o‘zbek tili kasb-hunar leksikasining sotsiolingvistik xususiyatlarini o‘rgangan. Zamonaviy bosqichning eng muhim jihati shundaki, o‘tgan asrda yangi agentivlar (rus va boshqa chet tilidagi) asosan rus tili orqali kirib kelgan bo‘lsa, XXI asrdagi keng ko‘lamli texnik taraqqiyot va globalashuv natijasida ingliz tili yoki qaysi tilga oid bo‘lsa aynan shu tilning o‘zi orqali o‘zlashishini kuzatish mumkin. Aynan texnologik taraqqiyot ta‘sirida ko‘proq shu sohaga xizmat qiladigan kasb-hunar leksemalari ortmoqda. Masalan, bloger, SMM manager, designer, data scientist, prompt engineer, cybersecurity expert, digital marketer, copywriter, front-end programmer, back-end programmer, data analyst, HR manager, logist, media-buyer, content-maker va boshqalar.

XULOSA: O‘zbek tili leksikasida kasb-hunar otlarini tadqiq etish natijasida shunday xulosaga kelish mumkinki, ushbu qatlam tilning ijtimoiy-iqtisodiy hayot bilan naqadar uzviy bog‘liqligini ko‘rsatuvchi eng dinamik sohalardan biridir. Kasb otlarining

shakllanishi qadimgi turkiy tildan boshlab hozirgi davrgacha uzoq evolyutsion yoʻlni bosib oʻtgan. Umuman olganda, oʻzbek tilidagi kasb-hunar otlarini oʻrganish milliy qadriyatlarimizni, xalqimizning tarixiy yutuqlarini va bugungi intellektual salohiyatini lisoniy vositalar orqali namoyon etishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mahmud Koshgʻariy. “Devonu lugatit turk”. (3 jildlik). – Toshkent: Fan, 1960-1963.
2. Akobirov S. “Leksikografiya va terminologiya masalalari”. – Toshkent, 1968.
3. Doniyorov R. Oʻzbek tili texnik terminologiyasining shakllanishi va taraqqiyoti. – Toshkent: Fan, 1977.
4. Ibrohimov S. Fargʻona shevalarining kasb-hunar leksikasi. – Toshkent, 1959.
5. Bozorova D. Oʻzbek tili kasb-hunar leksikasi. – Toshkent: Muharrir, 2011.
6. Oʻzbek tili leksikologiyasi (Akademik nashr). – Toshkent: Fan, 1981.
7. Дадабоев Х. Ўзбек ҳарбий терминологияси. – Тошкент: Фан, 1991.
8. Қосимов Н. Ўзбек тили заргарлик лексикаси. – Тошкент: Фан, 1990.
9. Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. – Oxford: Oxford University Press, 1972.
10. Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. – Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1963.
11. Radloff W. Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. – St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences, 1893.
12. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. – Москва: Наука, 1974.
13. ABDULLAYEV, J. HOZIRGI O'ZBEK TILINI O'QITISHDAGI BIR MUAMMOLI HOLAT VA UNING YECHIMI XUSUSIDA. *Я ПРЕПОДАВАНИЕ*, 6.
14. Shavkatovich, E. U. PHONETIC STRUCTURE OF RHYME IN THE POETRY OF USMAN AZIM.

OʻZBEK TILIDA FRAZELOGIK BIRLIKLARDA ETNOGRAFIK KOMPONENTLARING IFODALANISHI VA ULARNING SEMANTIK- PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

*Imankulova Manzura,
Guliston davlat universiteti
Lingvistika: oʻzbek tili mutaxassisligi
ikkinchi bosqich magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqola oʻzbek tilidagi frazeologik birliklarda (frazemalarda) etnografik komponentlarning ifodalanishi, ularning semantik va pragmatik xususiyatlarini oʻrganishga bagʻishlangan. Frazeologik birliklar milliy madaniyat, urf-odat, turmush tarzi va etnografik unsurlarni saqlovchi muhim lisoniy vosita hisoblanadi. Tadqiqotda etnografik komponentlar (uy-joy, kiyim-kechak, marosimlar, hayvonlar,